

REMEDIS

SKRÓTOWY RAPORT Z BADAŃ

Projekt REMEDIS (Rethinking Media Literacy and Digital Skills), finansowany przez program Unii Europejskiej CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe), jest wspólnym przedsięwzięciem obejmującym siedmiu partnerów akademickich z sześciu krajów. Jego celem jest, oparta na dowodach naukowych, analiza interwencji rozwijających umiejętności medialne i cyfrowe (ML&DS), uwzględniająca zrozumienie wielorakich pozytywnych skutków tychże interwencji w różnych dziedzinach życia.

Przyjmując innowacyjną strategię badawczą, REMEDIS dąży do osiągnięcia dwóch kluczowych celów:

1. Rozpoznania i ilościowego określenia głównych sił napędowych ML&DS (ujmując je z perspektywy całego życia).
2. Zsyntezowania materiału dowodowego dotyczącego skuteczności bieżących interwencji mających na celu wspieranie ML&DS.

Szczególny wymiar projektu REMEDIS to zaangażowanie w dotarcie do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej, w tym młodzieży nieuczestniczącej w kształceniu lub szkoleniu (NEET), bezrobotnych, uchodźców, osób o niższym statusie społeczno-ekonomicznym (SES), seniorów, opiekunów NEET i przyszłych nauczycieli.

Cztery cele badawcze

Poszerzenie wiedzy teoretycznej: REMEDIS ma na celu przyczynienie się do poszerzenia wiedzy teoretycznej na temat rzeczywistych wyników interwencji ML&DS.

Optimalizacja strategii interwencyjnych: Wykorzystując istniejące i pojawiające się dowody, REMEDIS stara się udoskonalić i wzbogacić istniejące strategie interwencji ML&DS.

Postęp metodologiczny: Projekt planuje przyjęcie zaawansowanych metod badawczych przy jednoczesnym opracowywaniu i walidacji instrumentów do oceny strategii interwencyjnych.

Zalecenia polityczne i zestaw narzędzi ewaluacyjnych: Ostatecznie REMEDIS dąży do opracowania opartych na dowodach zaleceń dotyczących polityki i stworzenia przyjaznego dla użytkownika, konfigurowalnego zestawu narzędzi ewaluacyjnych.

Niniejszy raport znacząco przyczynia się do realizacji celu badawczego REMEDIS poprzez opracowanie **syntezy opartej na dowodach**. Osiąga to poprzez **systematyczny przegląd głównych sił napędowych i rezultatów interwencji ML&DS**, a także **badanie cech, które sprawiają, że programy interwencyjne ML&DS są skuteczne w osiąganiu pozytywnych wyników**.

REMEDIS przedstawia **systematyczny przegląd dowodów** dotyczących programów interwencyjnych w zakresie umiejętności korzystania z mediów i umiejętności cyfrowych (ML&DS). Obejmuje on analizę 248 odpowiednich badań, wykorzystujących kompleksowe wyszukiwanie oraz rygorystyczny proces sprawdzania i kodowania. Badanie koncentrowało się głównie na publikacjach w języku angielskim i badaniach ilościowych. Należy zauważyć, że mogą istnieć badania, które są potencjalnie istotne, ale nie zostały uwzględnione w naszej analizie.

Wzmocnienie badań nad interwencjami w zakresie umiejętności korzystania z mediów i umiejętności cyfrowych.

Zalecenia dotyczące dalszych badań

Ramy teoretyczne: Około trzy czwarte artykułów zawierało podstawy teoretyczne z różnych dziedzin, w tym studiów medialnych, psychologii mediów, pedagogiki i dyscyplin pokrewnych.

Kategorie wyników: Wśród 119 artykułów z solidną metodologią najczęściej badano umiejętności korzystania z mediów i wyniki związane z umiejętnościami cyfrowymi. Na kolejnych miejscach znalazły się dobrostan psychiczny i wyniki w zakresie edukacji/uczenia się (dla dzieci i młodzieży). Zaleca się zróżnicowanie miar wyników poza te kategorie, aby uzyskać kompleksowe zrozumienie korzyści płynących z interwencji.

Grupy docelowe: Zidentyfikowano dziewięć różnych grup docelowych, przy czym wyniki różniły się w zależności od konkretnej badanej grupy. Dostosowanie interwencji do poszczególnych grup demograficznych ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji ich skuteczności. Badania w środowiskach znajdujących się poza formalną edukacją są korzystne dla szerszej perspektywy.

Czynniki różnicujące: Niewiele artykułów analizowało czynniki różnicujące, takie jak mediatory lub moderatory. Płeć pojawiła się jako najczęściej rozważany moderator, wskazując na potrzebę dalszych badań nad zróżnicowanymi skutkami interwencji ML&DS.

Rozważania metodologiczne: W większości artykułów nie stosowano rygorystycznych projektów eksperymentalnych. Badacze powinni priorytetowo traktować randomizowane badania kontrolowane lub wysokiej jakości projekty eksperymentalne, aby uzyskać bardziej wiarygodne wyniki. Istnieje potrzeba bardziej spójnego raportowania wielkości efektów.

REMEDIS podkreśla znaczenie różnorodnych ram teoretycznych, kompleksowych mierników wyników i interwencji dostosowanych do konkretnych grup docelowych w procesie badań ML&DS, wykraczających poza formalne środowiska edukacyjne. Naukowcy powinni korzystać z rygorystycznych metodologii, priorytetowo traktować randomizowane badania kontrolowane i konsekwentnie raportować rozmiary efektów.

Przyszłe badania powinny badać czynniki różnicujące i rozszerzyć zakres pomiarów wyników dla różnych grup docelowych.

Wzmocnienie interwencji w zakresie umiejętności korzystania z mediów i umiejętności cyfrowych

Ustalenia REMEDIS wskazują, że sukces interwencji ML&DS zależy od **kombinacji czynników** związanych z uczestnikami, projektem, metodologią i wsparciem zewnętrznym. Aby zwiększyć skuteczność takich interwencji, **sformułowano następujące zalecenia.**

Czynniki sukcesu

Zaangażowanie uczestników: Kluczowe znaczenie ma jednorodne grupowanie w oparciu o potrzeby i cechy uczestników, w tym poziom społeczno-ekonomiczny i kontekst kulturowy. Skuteczne interwencje podkreślają znaczenie aktywnego zaangażowania uczestników w fazie projektowania. Aby zwiększyć skuteczność interwencji, uczestnicy od samego początku powinni się znaleźć w centrum działań strategii.

Metodologia peer-to-peer i grupowa: W środowisku edukacyjnym szczególnie skuteczne w interwencjach ML&DS. okazały się metody uczenia się "peer-to-peer" i grupowe. Wspólne uczenie się zwiększa zaangażowanie i rozwój umiejętności.

Ocena poziomu umiejętności uczestników: Niezbędną kwestią do zaprojektowania dostosowanych interwencji jest rozpoczęcie od podstawowej oceny umiejętności cyfrowych. Powszechnie wykorzystywane do określania początkowych poziomów umiejętności uczestników są ankiety, które umożliwiają autorom tworzenie odpowiednich treści i działań.

Długość interwencji: Dłuższe interwencje są uważane za bardziej skuteczne. Czas trwania i częstotliwość interwencji mają bezpośredni wpływ na rozwój umiejętności uczestników. Ustalenie kryteriów kontynuacji działań zapewnia osiągnięcie oczekiwanych rezultatów w czasie.

Ekspertyza zewnętrzna: Współpraca z organizacjami zewnętrznymi, takimi jak organizacje pozarządowe lub uniwersytety, może usprawnić ewaluację programów i zapobiec powtarzaniu nieskutecznych praktyk. Ich wiedza specjalistyczna przyczynia się do skuteczniejszego projektowania i wdrażania interwencji.

Szkolenie instruktorów: Instruktorzy powinni przejść szkolenie dostosowane do konkretnych potrzeb uczestników. Odpowiednio przeszkoleni instruktorzy są lepiej przygotowani do skutecznego dostarczania treści i prowadzenia uczestników przez cały czas trwania interwencji.

Projekt badawczy: Badania wykorzystujące projekty eksperymentalne z grupami kontrolnymi i metodami obserwacji są uważane za wysoce efektywne. Integracja sprawdzonych ram teoretycznych zwiększa solidność metodologiczną interwencji.

Bariery na drodze do sukcesu

Charakterystyka uczestników: Umiejętności cyfrowe uczestników i poziom umiejętności korzystania z mediów mogą stanowić barierę, jeśli nie są dostosowane do treści interwencji. Typowe wyzwania, którymi należy się zająć to: opór, kwestie motywacyjne i trudności w samodzielnej nauce.

Pomijanie cech indywidualnych: Należy wziąć pod uwagę czynniki kontekstowe takie jak: wiek, poziom wykształcenia lub narodowość. Zignorowanie ich podczas projektowania interwencji może w efekcie prowadzić do niepokoju i bezradności wśród uczestników.

Problemy techniczne: Bariery techniczne, takie jak brak dostępu do zaktualizowanego sprzętu cyfrowego i problemy z łącznością internetową, mogą znacznie utrudnić postęp interwencji, a zatem kluczowe znaczenie ma zapewnienie uczestnikom dostępu do niezbędnych narzędzi.

Czynniki lokalizacji: Charakterystyka miejsca interwencji, w tym wielkość pomieszczenia, zakłócenia i kontekst kulturowy, mogą mieć wpływ na powodzenie. Konflikty w harmonogramie również stanowią istotną barierę.

Brak wsparcia: Niewystarczające doświadczenie praktyczne i brak osobistego wsparcia dla uczestników może skutkować brakiem zainteresowania i rezygnacją. Jasne cele i angażujące działania edukacyjne są niezbędne do utrzymania zainteresowania uczestników.

Krótki czas trwania interwencji: Krótkie interwencje mogą nie pozwolić na znaczące zmiany w zachowaniu i utrudnić pomiar trwałego wpływu. Zalecane są dłuższe interwencje w celu kompleksowego rozwoju umiejętności.

Kwestie metodologiczne: Niezbędne są solidne metodologie badawcze. Słabe warunki badawcze, takie jak brak grup kontrolnych, poleganie na własnych raportach i małych próbach, mogą ograniczać skuteczność ewaluacji.

Podsumowując: dopilnowanie czynników sukcesu i usunięcie wymienionych barier może znacząco zwiększyć efektywność interwencji w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych i medialnych.

Zalecenia te powinni rozważyć podczas projektowania i wdrażania przyszłych interwencji **naukowcy, nauczyciele i szkoleniowcy.**